

टिहरी जनपद की भिलंगना घाटी में भू-पारिस्थितिकीय संरचना एवं विकास

डॉ मुकेश नैथानी

विभागाध्यक्ष भूगोल बालगंगा डिग्री कालेज सेन्दुल केमर टि०ग०

भारत के पर्यावरण एवं अर्थव्यवस्थाओं में हिमालयी क्षेत्रों का महत्वपूर्ण स्थान है। जल, वायु, मृदा एवं वनस्पति के रूप में इसका महत्व है। हिमालय से निकलने वाली नदियां भारतवर्ष के मैदानी भागों को सुख, समृद्धि का आधार देती हैं। हिमालय की पर्वत श्रृंखलाएं भारत के मौसम नियंत्रक का कार्य करती हैं। अपनी विभिन्न प्राकृतिक परिवेशों के कारण इसमें कई प्रकार के वन समुदाय हैं, जो विभिन्न प्रकार से देश की मिट्टी एवं समृद्धि की उर्वर शक्ति प्रदान करते हैं, जो उसकी आर्थिक विकास का आयाम बनाती हैं। इसी मध्य हिमालय क्षेत्र के गढ़वाल हिमालय में भिलंगना घाटी अवस्थित है।

बाल गंगा भिलंगना नदी की सहायक नदी है। यह उत्तराखण्ड के टिहरी जनपद के उत्तरी पूर्व भाग में बहती है। सम्पूर्ण घाटी का कुल क्षेत्रफल १४७३.८० वर्ग किमी० है। इस घाटी का विस्तार ३०°२०'०३"–३०°५३'०२" उत्तरी अक्षांश तथा ७८°२९'०४"–७९°०३'०३" पूर्व देशान्तर के मध्य है। बालगंगा का उदगम स्थल सहस्रताल ४९३७ मी० है जबकि भिलंगना नदी स्वतलिंग ग्लेशियर ३७१७ मी० से है। दोनों नदियों का संगम अंदरिया बौर नामक स्थान पर होता है। उससे आगे पूरी नदी का नाम भिलंगना हो जाता है। भौगोलिक संरचना के आधार पर भिलंगना घाटी का निर्माण क्रमिक कोणिय पर्वत श्रृंखलाओं, स्परों एवं संकरी घाटी का अपवाह तंत्र वृक्षानुमा प्रारूप में है। पूरी भिलंगना घाटी जल एवं वन सम्पदा से आच्छादित

है, लेकिन इनका उपयोग रोजगार के रूप में कम होने के कारण स्थानिय लोग गरीब हैं। घाटी की दो प्रमुख नदियां बालगंगा तथा भिलंगना अपने उदगम से ही यहां के निवासियों के घर हैं, और विस्तृतार्थ में यहां के निवासियों की आत्मा का अर्वाणीय आधार भी है। भू-आकृति की दृष्टि से सम्पूर्ण घाटी गाड़, नदी, पहाड़ियों, हरित ढालों, स्परों, सर्को व गहरी द्रोणियों का क्षेत्र है। क्षेत्र की निचली घाटी में उर्वरक समतल संकरी पहाड़ियां मात्र पाई जाती हैं एवं उपरी क्षेत्र में पहाड़ी ढालों पर उपजाऊ कम मात्रा में होती है। सम्पूर्ण घाटी लगभग ८००मी० से ५००० मीटर की उचाईयों में विस्तृत है। ८००मी० से २००० मी० की उचाई तक भिलंगना व उस

FIG - 1

Scanned with CamScanner

सहायक नदियों द्वारा लाई गई कच्छरी मिट्टी का विभिन्न स्थानों पर जमाव हुआ है जो अत्यन्त उपजाऊ

अध्ययन क्षेत्र का (Selection of Study Area) भिलंगना घाटी उत्तरी-पूर्वी टिहरी जनपद की प्रमुख घाटी है। इसका सम्पूर्ण विस्तार उत्तरखण्ड हिमालय के लगभग मध्यवर्ती भू भाग के उत्तर में मन्दाकनी नदी पश्चिम में अलकनन्दा नदी के पश्चिम तथा मध्य है, तथा ६८० मीटर फिटिंग पितवर शिखर उंचाई वाले भू-भाग में स्थित होने के कारण यह बेसिन हिमालय के पर्यावरण में सभी घटकों को संजोये हुए है। उच्चावचन भागीरथी घाटी के पूर्व में स्थित है। उच्चावचन की दृष्टि से ७८० मीटर, भागीरथी गणेश प्रयाग दू पुरानी टिहरी जो आज टिहरी झील के बनने से अस्तित्व खो गया, जलवायु एवं प्राकृतिक वनस्पतिक विभिन्नताओं एवं जटिल समस्याओं से युक्त यह घाटी लघु हिमालय तथा महान हिमालय की अनेक श्रेणियों उप श्रेणियों तथा सहायक नदियों घाटियों के जटिल कम का विस्तार फैला है।

भिलंगना घाटी के इतिहास में प्राकृतिक घटनाओं द्वारा समय-समय पर जनधन की हानि इंगित होती है, क्योंकि यहां वनों का विनास के कारण मृदा अपरदन से वर्षा के समय समस्याएं सदैव बनी रहती है। लगातार वर्षा से चटटाने श्रृंखलाए खिसकने की समस्या रहती है। भूस्खलन से जहां एक ओर प्राकृतिक वनस्पति की हानि होती है, वहीं कृषि भूमि का भी बड़ा ह्रास होता है, जिससे क्षेत्र भू पारिस्थितिकी संरचना डगमगा जाती है। जिससे अध्ययन क्षेत्र में भूपारिस्थितिकी एवं विकास का अध्ययन करना आवश्यक है, क्योंकि पहाड़ी क्षेत्र होने के कारण यहां की भौगोलिक परिस्थितियां विषम है।

अध्ययन क्षेत्र की समस्या- (Problem of Study Area)

गढ़वाल क्षेत्र अपनी भौगोलिक भू-परिस्थितियों एवं पिछड़ेपन के लिए चर्चित रहा है। क्योंकि गढ़वाल हिमालय क्षेत्र अपदाओं के लिए संवेदनशील है। अध्ययन क्षेत्र प्राकृतिक आपदाओं की प्रयोगशाला है तथा समय समय पर भूकम्प, भूस्खलन औलावृष्टि, अतिवृष्टि, सूखा, त्वरित बाढ़, जंगली जानवरों का आतंक के कारण भू पारिस्थितिकीय संरचना का ह्रास होता है। यह क्षेत्र हिमालय क्षेत्र में स्थित होने के कारण यहां की

भौगोलिक स्थिति अधिक विषमकारी है जिसकी सापेक्ष उंचाई, अधिक तीव्र ढाल, मिट्टी की मोटाई कम और प्राकृतिक वनस्पति की सघनता तथा वर्षा ऋतु में अधिक वर्षा होने के कारण भिलंगना घाटी की नदियों की सहायक उपत्यकाओं का जल स्तर उंचा हो जाता है।

धरातलीय बनावट तथा धरातलीय ढाल तीव्र होने के कारण वर्षा ऋतु में भू-धसाव की समस्या बनी रहती है। वनपच्छादित क्षेत्र होने के कारण इस घाटी में ग्रीष्मकाल में दवाग्नि का प्रभाव एक बड़ी समस्या है, तथा जंगली जानवरों का आतंक ग्रामीण वस्तियों में लगातार बना हुआ है। औलावृष्टि तथा अत्यधिक वर्षा के कारण स्थानिय कास्तकारों को बड़ी मात्रा में हानि उठानी पड़ती है। भिलंगना घाटी पूरी भूकम्पीय जोन ४-७ में स्थित होने के कारण सबसे बड़ी समस्या है।

अध्ययन क्षेत्र का उद्देश्य- (Study Area of Objectives)

भिलंगना घाटी क्षेत्र में भौगोलिक परिस्थितियों के आधार पर यहां की कृषि, रोजगार, पर्यटन एवं तीर्थाटन उद्योग को समग्र ग्रामीणीय क्षेत्रीय विकास हेतु निम्नवत विकसित एवं नियोजित आवश्यक है।

१-घाटी क्षेत्र की कृषि भूमि को यहां की भौगोलिक परिस्थितियों के आधार पर उसका चयन कर उपयोगी बनाना होगा।

२-घाटी की लोक संस्कृति को नष्ट होने से बचाया जाय क्योंकि यहां की लोक संस्कृति यहां की प्रकृति पर आधारित है।

३-घाटी की भूपारिस्थितिकीय को देखते हुए प्रत्येक स्थल पर पक्के मोटर मार्ग बनाना आवश्यक नहीं है, क्योंकि अध्ययन क्षेत्र पंचाली कांठा, सहस्त्रताल, कुशकल्याण, महासरताल, आदि तक पैदल सफर करना सुखद होता है।

४-वन एवं वन्यजीव युक्त क्षेत्रों को पार्क एवं उद्यानों के रूप में विकसित किया जाना चाहिए।

७-अध्ययन क्षेत्र की पुष्प घाटियां जुलाई से सितम्बर तक फूलों से लगे रहती हैं, इनका पर्याप्त विकास एवं प्रचार होना चाहिए।

६- यहां के पौराणिक एवं ऐतिहासिक मंदिरों, स्मारकों, खण्डों का यहां पौराणिक महत्व है इन्हे यथा स्थिति बनाये रखने के तथा विकसित करने की आवश्यकता है।

७-पौराणिक तीर्थ स्थलों व सुरम्य नदी घाटियों की अलौकिक छटा का विश्व स्तर पर प्रचार प्रसार

किया जाना अवश्यक है जिससे यहां की अलौकिक छटा का देश विदेश के लोग दीदार कर सकें।

भिलंगना घाटी क्षेत्र में १८०० से ३५०० मीटर की उंचाई पर सर्वाधिक मात्रा में मिलते हैं, जो वन क्षेत्र की दृष्टि से अत्यधिक हानी है। घाटी क्षेत्र के भौगोलिक परिस्थिति में उगने वाले वन लगभग सभी हैं। सन १९८१ की राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार पर्वतीय क्षेत्र के ६० प्रतिशत भू भाग पर वनों का विस्तार होना चाहिए, अध्ययन क्षेत्र भिलंगना घाटी में भूधरातलीय सर्वेक्षण के आधार पर ५८.५९ प्रतिशत भू भाग पर विद्यमान है। तुलनात्मक अध्ययन में अध्ययन क्षेत्र में राष्ट्रीय वन नीति के आसपास ही वनों का प्रतिशत विद्यमान है। अध्ययन क्षेत्र की वनस्पति को उच्चावन एवं मानवीय उपयोग के अतिरिक्त भौगोलिक कारकों जैसे जलवायु, जीवधारी, स्थलाकृति स्वरूप आदि प्रभावित है, परन्तु भौगोलिक कारकों में ढाल के स्वरूप उंचाई आदि का प्रभाव प्रमुख रूप से देखने को मिलता है।

भिलंगना घाटी में ४०००मी० के उपर वनस्पति के लिए उपयुक्त भौगोलिक परिस्थितियां उपलब्ध नहीं हैं। ३००० से ४००० मी० तक हल्के वन क्षेत्र एवं अधिकांश चरागाह के रूप में वनस्पति का आवरण देखने को मिलता है। भिलंगना घाटी में वनों का गहन अध्ययन किया गया जोकि यहां की लोगों का धार्मिक, सांस्कृतिक एवं आर्थिक उत्थान का स्रोत है। घाटी क्षेत्र में वनों से पशुओं के लिए चारा, ईंधन, लकड़ी, विभिन्न उद्योग के लिए कच्चा माल बांश, रिगाल, शहद, जड़ीबूटियां घरेलू कृषि उपकरण आदि वस्तुएं वनों से प्राप्त होती हैं, लेकिन इनको वन अधिनियम के तहत व्यापारिक दृष्टि से आगे बढ़ाना होगा।

जल प्रबन्धन- जमत डंदहमउमदजद्व
भारत नदियों का देश है, भारतीय नदियां प्रतिवर्ष लगभग १६४५ घन मीटर जल समुद्रों में ले जाती

है जिसका लगभग २५ प्रतिशत जल हिमालय से निकलने वाली नदियों द्वारा ले जाया जाता है।

वर्तमान में भिलंगना व बालगंगा नदियों द्वारा लगभग ३१३८.२० घनमीटर जल सिंचाई, उर्जा उत्पन्न, घरेलू उपयोग में किया जाता है। घाटी में जल शक्ति से तीन लघु जल विद्युत परियोजनाएं एवं पनचकियां चल रही हैं। जल विद्युत परियोजनाओं से ५६.५ मेगावाट विद्युत उत्पन्न होती है। सम्पूर्ण घाटी में अनेक छोटी-छोटी रन ऑफ रीवर विद्युत परियोजनाओं का निर्माण हो सकता है। जिसका पर्यावरण भी कोई ख़ास असर नहीं पड़ेगा। चीन ने भी लगभग इसी प्रकार की ९२००० छोटी छोटी पन बिजली योजनाएं तैयार की हैं। भिलंगना घाटी के भिलंगना नदी पर पोखार, रानीगढ़, रीह गंगी तथा बालगंगा के केमरा, लाटा, तलेबन अगुण्डा आदि में लघु जल विद्युत परियोजनाओं का निर्माण किया जा सकता है।

घाटी क्षेत्र में क्षेत्र के निर्जन भू भागों के नालों, गाड़ गदरों में अवरोधक बना कर जल संग्रहण करके उसका उपयोग सिंचाई के लिए किया जा सकता है। इस प्रकार जलागम प्रबन्धन को भू पारिस्थितिकीय से जोड़कर विकास प्रक्रिया को इस तरह मोड़ना होगा जिससे पारिस्थितिकी भू संरचना से विकास हो सके।

वन संसाधन एवं संवर्द्धन- (Forest Resources and Conservation)

वन देवी देवताओं से लेकर मानव के लिए प्रेरक है। आदिकाल में मानव का पूरा जीवन यापन वनों पर ही निर्भर था जब मनुष्य को इन वनों ने ही संरक्षण दिया और विकास के नये चरण की दिशा दिखाई हिमालयी क्षेत्र के ८०० मी० से १७००मी० की उंचाई पर विभिन्न प्रकार के वनो जैसे बुरांश, बांज, खरसू, मोरु, आदि मिलते हैं। १७०० से २८०० मी० की उंचाई के बीच नील देवदार अन्य वन मिलते हैं। घाटी क्षेत्र की जलवायु एवं भू-पारिस्थितिकी के प्रभाव के कारण यहां की वनस्पति को चार भागों में बांटा गया है। जो निम्न प्रकार है-

१-उपोष्ण व उष्ण कटिबन्धीय वनस्पति-
 ;ज्वलन्तवपबंस ंदक ैनड ज्वलन्तवपबंस
 टमहमजंजपवद,द

घाटी क्षेत्र में यह वनस्पति १५०० मीटर से कम
 उंचाई पर पाई जाती है,इससे टिहरी जनपद के
 विकास खण्ड भिलंगना तथा जाखणीधार का
 अधिक क्षेत्र इसमें प्रमुखतया शामिल है,जो
 भिलंगना नदी के सहारे दक्षिण पश्चिम से उत्तर
 पूर्व की तरफ विकसित है।इस क्षेत्र में
 साल,आम,तुन,कुकाट आदि वन शामिल हैं साथ
 ही कांटेदार झाड़ी भी पाई जाती है।

२-शीतोष्ण कटिबन्धीय वनस्पति- ;ज्मउचमतंजम
 'वदम टमहमजंजपवद,द

१५०० मीटर से २५०० मीटर तक की उंचाई तक
 शीतोष्ण कटिबन्धीय वनस्पति पाई जाती
 है।जिसमें भिलंगना के साथ प्रतापनगर का खैट
 पर्वत भी इसी क्षेत्र में सम्मिलित है। इसमें चीड़
 देवदार,भीमल,खडीक आदि के वृक्षा प्रमुखरूप से
 विद्यमान हैं। इन वृक्षों की १५ से २० मीटर तक
 की औसत उंचाई है,साथ ही इनका आर्थिक
 उपयोगिता अधिक है।

३-शीत-शीतोष्ण कटिबन्धीय वनस्पति-
 ;श्वतपहपक,ज्मउचमतंजम 'वदम टमहमजंजपवद,द

इनका विस्तार २५०० से ३००० मीटर तक के
 उंचाई वाले क्षेत्रों में पाया जाता है,जिसमें

भिलंगना घाटी में प्राकृतिक वनस्पति का वितरण ;हैक्टियर क्षेत्र में,द

क्र०स०	वितरण	वन रेंज का नाम			कुल भौगोलिक वन क्षेत्र
		भिलंगना	बालगंगा	पौखाल	
१	असाध्य बंगाल	६७.९०	२०९.५०	३८८.८०	६१६.२०
२	रिवत वन क्षेत्र	५०२.८२	५७४.९१	१२.१८	१०८९.९१
३	निस्तर विविध प्रजाति की वनस्पति	२०८.९०	५४६.७०	४८९.३०	१२३६.९०

बांज,ओक,सिल्वरफर,नील,चेष्टनर,चीड़ देवदार
 मौरु,खरूसू,आदि मूल्यवान वृक्षों की प्रधानता
 है।इस क्षेत्र में भोजपत्र के वन मुख्यरूप से पाये
 जाते हैं।इसके अर्न्तगत गेंवाली, गंगी,
 अगुण्डा,पिनस्वाड़,भिगुन आदि शामिल हैं।

४-अल्पाईन क्षेत्र- ;।सचपदम ।तमं,द

३००० मीटर से उपर वाले क्षेत्र में जहां सीमा रेखा
 बर्फ की प्रधानता तक अल्पाईन वनस्पति पाई
 जाती है।अल्पाईन वनस्पति के अर्न्तगत ग्रीष्मऋतु
 में विभिन्न प्रकार के पुष्प,जड़ी बूटियां व झाड़ियां
 उगती हैं तथा अवटूवर के अन्तिम सप्ताह में बर्फ
 पड़ने के कारण गल एवं दब जाती है। जिसमें
 अतीस,

पतीस,मूरामासी,रजवाण,कुकड़ी,चोरु,धूपलकड़,गुग
 ल,केमल,ब्रहमकमल,आदि पुष्प व जड़ी बूटियां
 प्रमुख हैं।इसमें क्षेत्र के सहस्रताल,पंवाली
 बुग्याल,महासरताल,कुशकल्याणी आदि क्षेत्र आते
 हैं।इससे उपर सम्पूर्ण क्षेत्र खतलिंग ग्लेशियर हिम
 आवरण से ढका रहता है,जो बृहद हिमालय के
 अर्न्तगत आता है।

भिलंगना घाटी में भिलंगना,बालगंगा,पौखाल तीन
 वन रेंज कार्यालय हैं,जो वनों एवं जीव जन्तुओं के
 संरक्षण एवं संवर्द्धन के क्षेत्र में कार्य करते हैं।

४	खैर	-----	---	----	-----
५	कुंजू	-----	----	-----	-----
६	कैल	६,१०	---	-----	६,१०
७	बांज,मौरू	१२३२१.२६	१६६०१.०५	२५२९.६०	३१४५१.५१
८	देवदार	३५.२०	१८८.९०	३.२०	२२७.३०
९	दल्ली	----	२.८१	-----	२.८१
१०	पापड़ी	१४७.६०	६३.३०	-----	२१५.००
११	उच्च स्तरीय विविध प्रजाति	६८४.५०	३५४.०९	-----	१०३८.५९
१२	खसू	१२६२६.९०	८९.५०	----	१२७१६.४०
१३	हिमाद्री चारागाह	८७४३.९०	३१७६.४०	-----	११९२०.३०
१४	हिमाच्छादित वन	२०८१३.८०	२२६.००	-----	२११०४०.००
१५	साल	-----	-----	-----	-----
१६	चीड़	१०१६६.२२	५६४१.३४	५५८०.६२	२१३८८.१८
१७	फर	२७९१.१०	२४७१.८०	----	५२६२.९०
	सकल क्षेत्र	६९११०.२०	४००६२००		

स्रोत -भिलंगना,बालगंगा तथा पौखाल वन रेंज कार्यालयों से प्राप्त

भिलंगना घाटी में प्राकृतिक वनस्पति के घनत्व के वितरण में अंतर प्राकृतिक एवं मानवीय कारणों का सम्मिलित परिणाम है। घाटी क्षेत्र में भिलंगना के २४ बालगंगा के २४ तथा पौखाल में १६ वन वीट क्षेत्र हैं। सम्पूर्ण क्षेत्र में ११८१२३.९० है० वन भूमि है। भिलंगना वन रेंज ६९११०.२० है० बालगंगा में ४००६२.०० है० तथा पौखाल में ८९५१.७० है० वन क्षेत्र शामिल है।

पारिस्थितिकीय विकास- ;Ecological Development)

घाटी क्षेत्र पौराणिक, रमणीक,सांस्कृतिक व पर्यटन की दृष्टि से परिपूर्ण है। इसमें से सबसे पहले अपनी संस्कृति है। जीवन निर्वाह करने के लिए अर्थ तंत्र के अतिरिक्त स्वच्छ जलवायु और वातावरण है,इसके बारे में सोचना आवश्यक है। भिलंगना घाटी में हमें विकास नहीं समग्र विकास की आवश्यकता पर बल देना होगा,इस भू भाग पर जीवन दायक पर्यावरण की जो परिकल्पना है,उसमें जल,वायु,भूमि जीव जन्तु एवं पेड़ पौधे मिलकर प्राकृतिक संतुलन बनाते हैं। पृथ्वी पर प्रत्येक जीव एवं पर्यावरण के अन्य घटकों पारस्परिक निर्भरता को सर्वाधिक क्षति वर्तमान सदी में पहुंची है,व्योकि मानव भूल गया है कि सम्पूर्ण विश्व का पर्यावरण एक ईकाई है आज पारिस्थितिकी को सम्पूर्णता से जानने और उसे विश्लेषण करने की जरूरत है।

सम्पूर्ण घाटी के ग्रामीण आंचलों में कृषि एवं पशुपालन एक मुख्य व्यवसाय है। लगभग ८५ प्रतिशत लोग कृषि, पशुपालन लघु है ,कुटीर उद्योग धंधों से आधारित व्यवसायों पर निर्भर रह

कर अपनी आजीविका की पूर्ति करते हैं,लेकिन आज बढ़ती हुई जनसंख्या व प्राकृतिक संसाधनों की निरन्तर कमी के कारण यहां की पुरानी आजीविका पद्धति बिगड़ती जा रही है। अतः यह आवश्यक है कि हमारे पास उपलब्ध पुराने जीवीकोपार्जन वाले स्रोतों को सुनियोजित करके उन्हें विकसित किया जाय ताकि क्षेत्र में शिक्षित वर्ग को पलायन होने से रोका जाय।

घाटी क्षेत्र में समग्र एवं पारिस्थितिकीय विकास के लिए निम्न तथ्य है-

- १- भूमि की उर्वरता श्रवित व संरचना एवं प्राकृतिक,जैविक कारकों के अनुरूप समयबद्ध कार्यक्रमों की जानकारी एवं विकास।
 - २-पारिस्थितिकी के अनुरूप आर्थिक एवं व्यवसायिक फसलों का चुनाव करना।
 - ३- फल प्रजाति की उपयोगिता को देखते हुए आर्थिक दृष्टि से बागवानी को प्रोत्साहन करना।
 - ४-चारापत्ति ईंधन एवं इमारती वृक्ष प्रजातियों के संवर्द्धन हेतु सामाजिक एवं कृषि वानकी को विकसित करना।
 - ५-पशुपालन के क्षेत्र में सीमित एवं आवश्यक पशुपालन हेतु जाग्रति पैदा करना।
 - ६-तीर्थाटन,पर्यटन एवं भेड़,बकरी पालन को प्रोत्साहित करना।
 - ७-बंजर पड़ रही भूमि पर विभिन्न विलुप्त प्रजाति की जड़ी बूटियों की नर्सरी तैयार करना।
 - ८-स्थानिय कच्चे माल पर आधारित कुटीर एवं ग्रामोद्योगों का विकास इत्यादि करना।
- निष्कर्ष- ह्वदबसनेपवद,द्द

भिलंगना घाटी क्षेत्र में भू-पारिस्थितिकीय संरचना के विकास के लिए पर्यावरण, सामाजिक, आर्थिक, कृषि, एवं सांस्कृतिक विकास में गुणवत्ता सुधार करना होगा, साथ ही क्षेत्र में भौगोलिक एवं पर्यावरणीय संतुलन कायम रहेगा। क्षेत्र में जमीनी स्तर पर कार्य के लिए ग्राम पंचायत स्तर पर जागरूकता अभियान चलाया जाना चाहिए, तथा सामाजिक संस्थाओं के द्वारा क्षेत्र में भू पारिस्थितिकी कृषि, पशुपालन, पलायन, तीर्थाटन, पर्यटन रोजगार जैसे जमीनी मद्दों पर कार्यशालाओं, सेमीनारों का आयोजन कर जनता को जागरूक करना होगा।

सन्दर्भ ग्रन्थ सूची-

1. खर्कवाल एस०सी०, १९६६-१९९७: हिमालय का प्रादेशिक भूगोल, नूतन पब्लिकेशन कोटद्वार ; गढ़वाल, पृ०स० १०-२९।
2. चन्द्र सुरेश, गंगा पारिस्थितिकीय एवं प्रदूषण, आशीष पब्लिकेशन नई दिल्ली।
3. चातक, गोविन्द, २००६: पर्यावरण और संस्कृति का संकट नई सदी की चुनौतियां, तक्षशीला प्रकाशन नई दिल्ली, पृ०स० १६३-१७३।
4. चौहान किशोर सिंह, २००७ भूस्खलन आपदा का सामाजिक आर्थिक एवं पर्यावरणीय प्रभाव: वरुणावत भूस्खलन के विशेष सम्बन्ध में।
5. त्यागी बी०के०, गुप्ता नवनीत २००८: पर्वत अद्भुत और सुन्दर पारिस्थितिकी तंत्र, विपनेट न्यूज पत्रिका सितम्बर २००८, विज्ञान प्रकाशन नई दिल्ली, पृ०स० २-६१।
6. नेगी प्रीतम सिंह १९८४: गढ़वाल हिमालय में वन विनाश कारण और उपाय, अनुपम प्रकाशन , टिहरी गढ़वाल पृ०स० ७७-१००।

7. नेगी पीएस १९९१: पारिस्थितिकीय विकास एवं पर्यावरण भूगोल।
8. नौटियाल शिवानन्द, १९९७: पर्यावरण समस्या और समाधान, समाधिक प्रकाशन नई दिल्ली।
9. Agrawal , L.C (2002): Jaiv Bhugol, (in Hindi) Rohini Books , Jaipur
10. Agrawal , S.K (2005): Environmental Management APH Publishing Corps . New Delhi
11. Bailey, R.G (1996): Ecosystem Geography USDA Forest Service, Springer , New York .
12. Auden, J.B (1949) Tehri Garhwal British Garhwal Records , G.S.I (1599-1976)
13. Bose, S.C. , 1972 : Geography of the Himalayan , National Book Trust India .
14. Datt ,Devi and Naithani, B.P ,1990 Geomorphological Mapping of Bal Ganga Basin Garhwal Himalaya, Published Paper , Rawat Publication Jaipur India
15. Fonia, K.S. , 1987 :Uttarakhand the Land of Jungles , Temple and snow , Lancers Books New Delhi .